

TEXNIKA OLIY O'QUV YURLARIDA TA'LIMNING SIFATI VA TARBIYAVIY AHAMIYATINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN IMITATSION-VARIATIVLIK ASOSIDAGI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Obidov Jamshidbek G'ayratjon o'g'li
P.f.b.f.d.,(PhD), v.v.b. dotsenti,
Farg'ona davlat texnika universiteti
jamshidobidov19@gmail.com
+998911301005

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15637344>

Annotatsiya. Jahonda ta'lim investitsiyasiga e'tibor kuchayib, texnika oliy o'quv yurtlarida sifatli oliy texnik ta'limni takomillashtirish yuzasidan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Xorij tajribasiga nazar solsak, ta'lim sohasidagi islohotlar aynan texnika oliy o'quv yurtlarining texnologik-pedagogik zamonaviy o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida amalga oshirish orqali sifatli ta'lim amaliyotini takomillashtirishga qaratilgan intervension texnik ta'lim tadqiqotini taqdim etadi. Imitatsion-variativlik pedagogikasi asosan texnika oliy ta'lim sohasidagi bo'lajak kadrlarni tayyorlash va ishlab chiqarishini rivojlantirish uchun matnlarning ichki tuzilishini tahlil qilishni o'qitishdan iboratdir. Asosiy e'tibor texnik matnlarni pedagogik texnologiyalar yordamida tushunish hamda sinergetik, germenevtik va praksiologik yondashuv orqali o'quv materiallarini imitatsion-variativlik va vizual-amaliy yo'nalganlik imkoniyatlarini kengaytirish vositasida talabalarning texnik oqilonalik orqali texnika tilini bilish, o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarini mazmun mohiyati va texnika ta'limidagi ahamiyatini talabalar ongida shakllantirishga qaratilgan.

Dunyoning ilg'or xalqaro oliy ta'lim texnika oliy o'quv yurtlarida olib borilayotgan islohotlarda belgilangan maqsadlarga e'tibor berilganda, imitatsion-variativlik asosida o'qitish - bo'lajak muhandislar uchun ta'lim jarayoni, jumladan, hozirgi vaqtda o'rganish va o'rganilgan tadqiqotlardan kelajakda butunlay yangi sharoitlarda yoki vaziyatlarda foydalanish imkoniyatidir. Ushbu tadqiqot ishimizda imitatsion-variativlik asosida o'qitish yordamida texnika oliy o'quv yurtlari talabalarini kasbiy kompetentliklarini oshirish jihatlari, o'z kasbini texnologik madaniyatni tashkil etuvchi komponentlar, mutaxassislik fanlarni o'qitishdagi o'rni va mazmunini integrallashuvi o'laroq tushunishni rivojlantirish yoki ularni texnologik jixatdan takomillashtirish usullarini yaratish masalasi ekanligi yoritilgan. Bu jarayonda albatta asosiy fundamental va aprior omil bu imitatsion model hisoblanadi.

Kalit so'zlar: o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish, ta'lim jarayoni, imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarining didaktik xususiyatlari, imitatsion model, texnika oliy o'quv yurtlarida talabalarga o'quv materiallarini loyihaviy, virtual resurslar, pedagogik metodlar.

Аннотация. В мире растет внимание к инвестициям в образование, проводится ряд реформ по улучшению качественного высшего технического образования в технических вузах. Глядя на зарубежный опыт, можно сказать, что реформы в сфере образования представляют собой именно исследование интервенционного технического образования, направленное на совершенствование качественной образовательной практики посредством внедрения технологически-педагогического

современного учебного материала технических вузов на основе имитационно-вариативности. Имитационно-вариативная педагогика в основном состоит из обучения анализу внутренней структуры текстов с целью развития подготовки и производства будущих кадров в области технического высшего образования. Основное внимание уделяется пониманию технических текстов с помощью педагогических технологий и расширению возможностей имитационно-вариативности и наглядно-практической направленности учебных материалов посредством синергетического, герменевтического и прагматического подходов к формированию в сознании учащихся осведомленности о техническом языке через техническую рациональность, совершенствованию технологий обучения учебным материалам на основе имитационно-вариативности в содержательной сущности и значимости в техническом образовании направлено. В то время как передовые международные технологии высшего образования в мире сосредоточены на целях, поставленных в ходе реформ в высших учебных заведениях, имитационно-вариативное обучение - это образовательный процесс для будущих инженеров, включая возможность учиться в настоящее время и использовать полученные исследования в совершенно новых условиях или ситуациях в будущем. В данной исследовательской работе освещены аспекты повышения профессиональной компетентности студентов технических вузов с помощью обучения на основе имитационно-вариативного подхода, вопросы развития понимания своей профессии как составляющих технологической культуры компонентов, интеграции роли и содержания специальности в преподавании дисциплин или создания методов их технологического совершенствования. Основным фундаментальным и априорным фактором в этом процессе, безусловно, является имитационная модель.

Ключевые слова: совершенствование обучения на основе имитационно-вариативности учебного материала, образовательный процесс, дидактические особенности технологий совершенствования обучения на основе имитационно-вариативности, имитационная модель, методика обучения студентов в высших учебных заведениях на основе проектных, виртуальных ресурсов, педагогических методов.

Annotation. In the world, the focus on educational investment has increased and a number of reforms are being carried out to improve quality higher technical education in technical higher education institutions. Looking at the experience of foreign education, reforms in the field of education provide an interventionist technical educational study aimed at improving the practice of quality education precisely by implementing technological-pedagogical modern educational materials of technical higher educational institutions on the basis of imitative-variativity. The pedagogy of imitation-variativity consists mainly in teaching the analysis of the internal structure of texts for the development of the training and production of future personnel in the field of Technical Higher Education. The main focus is on understanding technical texts using pedagogical technologies and on the formation in the minds of students of technical language knowledge through technical rationality of students through the means of expanding the possibilities of imitative-variativity and visual-practical orientation of educational materials through a synergistic, hermeneutic and pragmatic approach, improving the teaching of educational materials on the basis of When the world's Advanced International Higher Education is focused on the goals set out in the reforms carried

out in technical higher education institutions, imitative-variativity - based training is an educational process for future engineers, including the opportunity to use currently studied and studied research in completely new conditions or situations in the future. In this research work, it is covered that with the help of imitation-variativity training, the technique is a matter of improving the professional competencies of students of higher educational institutions, the components that make up the technological culture of their profession, the development of understanding in contrast to the integralization of its place and content in the teaching of specialist The main fundamental and aprior factor of course in this process is this imitation model.

Keywords: improving the teaching of educational materials on the basis of imitative-variativity, didactic features of the educational process, technologies for improving teaching on the basis of imitative-variativity, imitative model, technique project, virtual resources of educational materials to students in higher educational institutions, pedagogical methods.

Kirish: O'zbekistonda Yangi uyg'onish davri, ya'ni raqamli iqtisodiyot va raqamli texnologiyalarga asoslangan Uchinchi Renessans davri - O'zbekistonning taraqqiyot bosqichida amalga oshirilayotgan ta'lim-tarbiya sohasidagi strategik vazifalarning muhim yo'nalishi bu globallashuv sharoitida innovatsion texnologiyalardan to'g'ri foydalana oladigan, jamiyat va shaxs manfaatlari uchun zarur bo'ladigan rivojlanish istiqbollarini aniq belgilaydigan mutaxassislar tayyorlash masalalariga qaratilganligi bilan tavsiflanadi.

Zamonaviy muhandislikni texnika oliy o'quv yurtlarida o'qitishdagi moddiy texnik baza hamda dasturiy vositalari orqali darslarni o'tishda pedagog boshqaruvchi vazifasida bo'lishi kerak. Bu tamoyil dars o'tishda rejalashtirilgan o'quv metodik qo'llanma yordamida dars o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida faollashtirishni ta'minlaydi. Keyingi jarayon darslarni rejalashtirish jarayoni hisoblanib, unda EHM dasturlarini tayyorlash hamda kommunikatsion vositalarni faollashtirish hisoblanadi.

Hozirda Yevropa mamlakatlarida juda keng tarqalgan AKT vositalaridan biri bu internet provayderlar va internet intellektual aloqa tizimlari hisoblanadi. Ular modul orqali talabalarga masofaviy va mustaqil ta'limni sifatli yo'lga qo'yishni ta'minlashmoqda.

Texnika oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini oson hamda tushunarli qilib tinglovchiga havola qilish ham ular oldiga qo'yilgan maqsadlardan biri hisoblanadi. Mavzularga mos ravishda virtual resurslarni ilg'or pedagogik metodlar bilan yaratish rivojlanishni ta'minlaydi.

O'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari ijtimoiy tushunchalardagi nazariy va metodologik atama bo'lib, unga ko'ra jamiyat taraqqiyoti texnika va texnologiyaning rivojlanishi bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari asosida texnologiya bilan bog'liq bo'lgan bir nechta muammo, xususan, konsepsiyani o'qitishdagi pedagogik muammolar, texnika va texnologiya tabiati, ijtimoiy ahamiyati muhokama qilinmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya: O'zbekistonlik olimlardan X.Q.Qahramonova, J.Avazov, D.A.Davronbekov, Z.E.Chorshanbiyev, L.K.Mamadaliyeva, J.Y.Suyumovlar innovatsion pedagogik texnologiyalar yordamida kompyuter imitatsion modellari asosida multimediali, imitatsion-variativ o'quv qo'llanmalar yaratish va mustaqil ta'lim jarayoniga tatbiq etishning nazariy asoslarini pedagogik hamda didaktik jihatlarini o'rgangan. O.M.Ismailov, D.Zaripova, Z.R.Bakieva, M.B.Ganixanova A.Y.Isakov, M.N.Mirzayeva, K.R.Mamadaliyev va F.X.Baychayevlar

talabalarda mustaqil ta'lim jarayonida ishlash ko'nikmalarini shakllantirish borasida, hamda imitatsion-variativ ta'lim muhitini yaratish, uni xalqaro andozalarga to'liq mosligini ta'minlash, hozirgi kunda texnika oliy o'quv yurtlarida mustaqil ta'limni tashkil etishga doir mavjud muammolar hamda mustaqil ta'lim olishni tashkil etishning yangi usullarini yaratish borasida qator taklif va shu maqsadda amalga oshirilgan qator uslubiy tajribalar takomillashtirishni muhim deb hisoblashgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlarida olimlardan V.S.Skripkin, E.I.Kapustina, I.A.Orlyanskaya, I.V.Kapustin, N.Vrublevskaya, G.V.Nikitenkolar o'quv jarayonida talabalarning mustaqil ishlarni bajarish samaradorligi, bevosita uni tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish va nazorat qilish o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalariga bog'liqligini o'rgangan. T.N.Dukhina, I.V.Maksimey, I.V.Atanov, Y.A.Maslova, A.M.Romanova, V.V.Zhylynski, O.A.Zaplatina V.I.Shalamov, A.Zapesotskiy, V.Grinchenkolar mustaqil ishlarni imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalariga asoslanib tashkil etishning didaktik talablari va tamoyillarining ilmiy-uslubiy hamda pedagogik jihatlarini yoritish masalalarida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishgan.

G'arb olimlaridan esa C.Finzi, W.Xiaoli, A.Swenson, G.Candiani, J.Forrester, L.Ranta, A.Swenson, G.Veratti va H.Johnsonlar o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari orqali talabalarga motiv, maqsad, shart-sharoit, harakat, jarayon kabi faoliyat strukturasi tashkil etuvchi elementlarni o'rganish yordamida mustaqil ta'lim mohiyatini anglash va tahlil qilishni o'z ilmiy izlanishlarida aks ettirgan. Shuningdek, o'quv ijodiy tayyorgarlik tizimida mutaxassislik, ixtisoslik yoki umumkasbiy o'quv fanlaridan chuqur bilim va malakalarga ega bo'lishda mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarining shakllanganligi asosiy faktor bo'lib xizmat qilishini R.Hiemstra, F.Zhang, M.Stortini, M.Leiming, E.Pisoni, R.Lyster va T.Haglindlar o'z ilmiy-tadqiqotlarida yoritib bergan.

Texnika oliy o'quv yurtlari o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirishga doir va mustaqil ta'lim jarayonining o'ziga xos xususiyatlari, tuzilmasi, komponentlari, omillari, mezonlari va tasniflarini aniqlash, faoliyatga doir model, pedagogik texnologiyasi, tizimli-dasturi hamda didaktik ta'minotlarini takomillashtirish zarurati tadqiqotimiz mavzusini belgilab berganligi ham mazkur tadqiqot ishmizning dolzarbligi va ahamiyatini oshiradi.

Natijalar va muhokamalar quyidagilardan iborat: texnika oliy o'quv yurtlarida o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalariga ta'sir ko'rsatuvchi pedagogik-psixologik omillarning o'zaro aloqadorligi emotsional intellekt (shaxsning yuqori darajada rivojlanganligi) orqali aniqlangan;

soha dizayni va intellektini takomillashtirish uchun texnika oliy o'quv yurtlarida o'quv materiallarini loyihaviy, tashkiliy va natijaviy komponentlarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarini innovatsion, intellektual, tizimli-funksional hamda futurologik yondashuvlar asosida rivojlantirilgan;

“Golden Bridge”-Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarga o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitish tizimini elektron platformasi orqali texnika oliy o'quv yurtlarida talabalarning mustaqil ta'lim jarayoniga doir aprior bilim va ko'nikmalarini integral sinergetik yondashuv orqali rivojlantirilgan;

real ehtiyoj asosida dual ta'limni tashkil etish bo'yicha texnika oliy o'quv yurtlari o'quv materiallarini, dual ta'lim tizimini imitatsion-variativlik va vizual-amaliy yo'nalganlik imkoniyatlarini kengaytirish asosida takomillashtirilgan;

START-UP g'oyalarini yaratish va loyiha dasturlari orqali talabalarda amaliy-ijodiy ko'nikmalarini dastlabki darajalarini imitatsion-variativlik bo'yicha o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarini kasbiy differensiallashtirish asosida spin-off korxonalar negizida takomillashtirilgan;

“Intellektual o'lchash asboblari” nomli darslik hamda o'quv qo'llanma nashr etilgan va amaliyotga tatbiq etilgan.

Tadqiqotning ilmiy ahamiyati texnika oliy o'quv yurtlarida o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan didaktik o'quv materiallarining tizimlashtirilganligi, mustaqil ta'limning moddiy-texnik va texnologik imkoniyatlari oshirilganligiga xizmat qiladigan usul, metod va texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari aniqlanganligi bilan belgilanadi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati xorijiy tajribalar va innovatsion g'oyalar asosida texnika oliy o'quv yurtlarida o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan didaktik ishlanmalar, savol va topshiriqlar, modulli texnologiya ta'limiga oid masalalarning takomillashtirilganligi hamda tizimlashtirilganligi, mustaqil ta'lim jarayoniga tatbiq etishga yo'naltirilgan ilmiy-metodik tavsiyalarning ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi.

Xulosa va takliflar: Tadqiqotlarimiz davomida imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarining muhandis-konstruktorlik kompetensiyalarini bo'lajak muhandis shaxsining (qobiliyat, motiv, bilim, ko'nikma) yaxlit xarakteristikasi sifatida taqdim etilishini hisobga olib, virtual-imitatsion texnologiyalaridan foydalangan holda kelajakda professional faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishni ta'minlashini aniqladik. Bu xulosalar quyida belgilangan kompetensiyaning uchta komponentga bo'lingan tarkibiy qismlari bo'yicha ajratiladi. (1-rasmq qarang).

Motivatsion komponentiga quyidagilar kiradi: muhandislik faoliyatini amalga oshirish; axborot texnologiyalaridan foydalanish; kasbiy bilim va ko'nikmalarning ahamiyatini tushunishga undash; yutuqlar uchun doimiy motivatsiya, professional muvaffaqiyatga ehtiyoj; imitatsion-variativ muhit muhitining bir qismi sifatida o'zini anglash motivlari.

Kognitiv komponentiga quyidagilar kiradi: “Kompyuterli loyihalash CAD, CAM, CAE”, “Intellektual muhandislik tizimlari”, “Xalqaro standartlarga muvofiq loyihalash tizimlari” vositasida muhandis-konstruktorlik kompetensiyalarning kognitiv komponentining shakllanish mezonlari talabalarining bilim olish va uni qayta ishlash qobiliyati.

Faollik komponentiga quyidagilar kiradi: bu komponent kasbiy ko'nikmalarni o'z ichiga oladi, ularning shakllanish darajasi bo'lajak muhandislarning kasbiy faoliyatida axborot, virtual hamda imitatsion-variativlik asosidagi texnologiyalaridan maqsadli foydalanish.

1-rasm. Imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarining muhandis-konstruktorlik kompetensiyalari

Yuqorida keltirilgan fikrlardan, shu konsepsiyani takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari va bir qator adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib, **“texnika oliy o'quv yurtlarida o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari”** atamasiga mualliflik ta'rifimizni berdik: ya'ni bo'lajak muhandislarni kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlashtirish, mazkur jarayonni amalga oshirish mazmuni, bosqichlari, modeli va pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirishni ifodalovchi **“texnika oliy o'quv yurtlarida o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalari”** bu – muayyan mutaxassislik fanning o'quv dasturida belgilangan hamda talaba tomonidan imitatsion-variativlik asosida o'zlashtirilishi lozim bo'lgan o'quv materiallari orqali olingan bilim, ko'nikma va malaka shakllantirishni, o'zlashtirish darajasini amalga oshiriladigan mustaqil ta'lim shakllaridan iborat innovatsion o'qitish texnologiyasidir.

Texnika oliy o'quv yurtlarida o'quv materiallarini imitatsion-variativlik asosida o'qitishni takomillashtirish texnologiyalarining innovatsion pedagogik istiqbollari hamda rivojlanishini qo'llab-quvvatlovchi Davlat siyosati doirasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mamlakatimizni innovatsion rivojlantirish strategiyasi va mexanizmlari, eng avvalo, shu davlatda yaratilgan intellektual va ilmiy-texnikaviy salohiyatdan qanchalik samarali foydalanish bilan chambarchas bog'liq.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rasulovna M. K., et al. Innovation teaching method in primary education //Czech Journal of Multidisciplinary Innovations. – 2022. – T. 5. – C. 31-34
2. J.Y.Suyumov., Kompyuter imitatsion modellari asosida faol o'qitish texnologiyasining nazariy asoslari//Scientific progress Volume 2 | ISSUE 3 | 2021 ISSN: 2181-1601
3. Obidov J.G'. "Intellektual o'lchash asboblari". Darslik. Farg'ona. "Classic" nashriyoti. 2024 yil//ISBN: 978-9910-652-94-3.
4. Obidov, J.G. Virtual process modeling technologies based on imitation-variability in technical higher education institutions//E3S Web of Conferences, 2023, 452, 07017 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345207017>
5. Erkaboev, A., Obidov, J., Madmarova, U., Alikhonov, E. //Analysis of the ISO 9001 standard model of risk management in analytical testing laboratories//E3S Web of Conferences, 2023, 452, 06009 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345206009>